
ИСТОРИЯ

ГЕНЕЗИС КАПИТАЛИСТИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА В СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЕ: ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ

*Эпштейн Давид Беркович - д.э.н.,
профессор, г.н.с. Федерального Санкт-
Петербургского научного центра Рос-
сийской академии наук*

Аннотация. Показано, что направле-
ния и масштабы тех позитивных измене-
ний, которые произошли во многих странах
Европы, Азии и США в первой четверти 20-
го века, не позволяют оценить результаты
революционного движения после Первой

мировой войны как его поражение. Показано, что вопрос о зрелости капитализма и пролетариата для антикапиталистической революции и перехода к социалистическому обществу не имеет однозначного ответа в трудах Маркса, Энгельса, Ленина, Плеханова. В этой связи предлагаются выделить три этапа зрелости трудящихся для перехода к такому обществу с точки зрения их уровня образования и владения демократическими навыками, а также навыками управления. Выявлен «парадокс» роста политической зрелости работников. Он заключается в том, что с ростом уровня образования на фоне развития производительных сил капитализма активность трудящихся в их стремлении к социализму ослабевает, а не растёт. Этот факт находит объяснение в изменении современного капитализма по сравнению с периодом первой четверти XX века. Продемонстрированы серьёзные изменения в теории и видении социализма сегодня по сравнению с периодом в начале 20-го века. Делается вывод, что нет другого способа движения к социалистическому обществу кроме политической борьбы за реальный переход власти к трудящимся.

Ключевые слова. Марксизм, социалистическое общество, социализм, зрелость производительных сил и трудящихся для перехода к социалистическому обществу.

GENESIS OF CAPITALIST SOCIETY IN SOCIALISTIC SOCIETY: HISTORY AND MODERNITY

*Epstein David B.,
Professor, Doctor of Economics, Chief Researcher of the Federal Scientific Center
St. Petersburg Scientific Center of the Russian Academy of Sciences*

Abstract. It is shown that the directions and scope of the positive changes that have occurred in many countries of Europe, Asia and the USA in the first quarter of the 20th century do not allow us to evaluate the results of the revolutionary movement after the First World War as its defeat. It is shown that the question of the maturity of capitalism and the proletariat for the anti-capitalist revolution and the transition to a socialist society does not have a clear answer in the writings of Marx, Engels, Lenin, Plekhanov. In this regard, three stages of the maturity of the working people are proposed for the transition for the transition to such a society in terms of their educational level and possession of

democratic skills, as well as management skills. A paradox of the growth of political maturity of workers is revealed. It consists in the fact that with the growth of the level of education against the background of the development of the productive forces of capitalism, the activity of the working people in their quest for socialism is weakening, but not growing. This fact is explained in the change in modern capitalism compared to the period of the first quarter of the twentieth century. Significant changes in the theory and vision of socialism today compared to the period at the beginning of the 20th century are demonstrated. It is concluded that there is no other way of moving towards a socialist society other than a political struggle for a real transfer of power to the working people.

Keywords. Marxism, socialist society, socialism, socialist revolution, the maturity of the maturity of the productive forces and working people for the for the transition to a socialist society.

DOI: 10.5281/zenodo.4450731

Поражение или победа антикапиталистических революций?

Направление этой работы было подсказано темой Международной научной конференции, состоявшейся в Санкт-Петербурге 15-16 ноября 2019 г.: «Поражения социалистических/пролетарских революций первой четверти XX века в Европе: преждевременность революций или незрелость европейских обществ?». Чтобы понять ситуацию, которую организаторы конференции обозначили как «поражения социалистических революций...», необходимо взглянуть на события в мировом масштабе. При этом необходимо рассматривать события не только в Европе, учитывая, что процессы глобализации, то есть объединения всех народов и стран в одну мировую систему, идут не одну тысячу лет, а взаимосвязи и взаимовлияние государств в мире действительно сильны и возрастают по мере развития техники, транспорта, средств связи и массовой информации. Какое же влияние оказала революция в России на мир?

Безусловно, есть ряд развитых стран (в Европе и США), в которых после войны 1914-1918 гг. существенно усилились социал-демократы и/или профсоюзы, добившиеся значимого улучшения положения трудящихся, а также резко повысилась степень политического демократизма, увеличился темп роста экономики. Также необходимо принять во внимание такое важное в мировом масштабе, с точки зрения изменения положения рабочего класса, событие, как подписание международной конвенции о 8-ми часовом рабочем дне. Эта конвенция была выдвинута Международной организацией труда (МОТ), в 1919 г.¹ За переход к восьмичасовому рабочему дню рабочий класс Европы и США боролся не одно десятилетие, и подписание данной конвенции означало юридическое признание законности этих требований и необходимость их воплощения в жизнь. В большом числе стран это международное решение было проведено в жизнь.

¹ МОТ была создана в соответствии с Версальским мирным договором.

Но уточним обсуждаемый вопрос о победе или поражении социалистических (пролетарских) революций: победа антикапиталистической революции – это что? Приход к власти именно коммунистической партии или создание политических условий для начала движения к социализму, к социалистическому обществу при демократической власти трудящихся?! Если первое, то, безусловно, поражение революций имело место всюду, кроме России. Но если второе - то поражения, как мы покажем, не было!

Рассмотрим изменение реальной политической и социальной ситуации после Первой мировой войны в нескольких странах. Прежде всего, эта война завершилась распадом ряда империй – Австро-Венгерской и Российской, падением ряда монархий, установлением парламентского строя, что само по себе было колоссальным шагом в направлении демократии.

Начнём с рассмотрения ситуации в ведущих капиталистических странах.

Великобритания [20, с. 97-129]. В середине 1918 г. парламент принял Закон о народном представительстве, который значительно демократизировал британскую избирательную систему. Право голоса получили все мужчины старше 21 года. Кроме того, впервые в британской истории, женщинам, достигшим 30-летнего возраста, было предоставлено право участвовать в выборах. Численность избирателей увеличилась почти в три раза. В 1920 г. Парламент одобрил Закон о страховании по безработице, действие которого распространялось практически на всех рабочих, а также на часть служащих.

В 1918 г. было введено бесплатное обязательное обучение для всех детей до 14 лет².

Принятый в 1919 г. закон увеличивал размер пенсий по старости и расширял круг лиц, которые могли ее получать. В 1919-1922 гг. в рамках правительственной программы жилищного строительства на общественные средства было возведено 200 тыс. жилых домов.

Партия лейбористов — социал-демократическая (ранее определялась как «демократическая социалистическая») партия впервые сформировала британское правительство уже в январе 1924 г. В 1924 г. был принят закон, позволивший расширить государственное субсидирование жилищного строительства. В результате этого за период с 1924 по 1933 г. было построено более 500 тыс. домов. По результатам выборов 1929 г. лейбористы завоевали 288 мест (из 615) и впервые в истории стали самой крупной партией в Парламенте.

Франция [3]. В послевоенной Франции широкий размах приобретает забастовочное движение. В «великих стачках» 1919 и 1920 гг. участвовало свыше 2 млн. чело-

² В Великобритании первый закон о обязательном начальном образовании был принят в 1870 году [8].

век. Бастовали металлисты, текстильщики, горняки, сельскохозяйственные рабочие и многие другие. Всеобщая стачка железнодорожников продолжалась в течение всего мая 1920 г. Бастующие требовали повышения заработной платы, установления 8-часового рабочего дня, признания коллективных договоров, а также выступали с лозунгами солидарности с Советской Россией.

Весной 1919 г. были приняты два закона, учитывающие главные требования забастовщиков. Один официально устанавливал 8-часовой рабочий день, другой — предоставлял профсоюзам право заключать коллективные договоры с предпринимателями... На выборах 1924 г., несмотря на раскол левых сил на враждующие коммунистическую и социалистическую партии (1920), коалиция радикал-социалистов и социалистов (союз левых) смогла получить большинство мест. Первый кабинет Эдуара Эррио³ (правительство «Левого картеля») установил в 1924 г. дипломатические отношения с СССР, а также отказался от дальнейшей оккупации Рура, накалявшей обстановку в Германии. Второе правительство Эррио в 1926 г. провело школьную реформу, издав закон о создании единой и бесплатной школы. Третье правительство Эррио заключило с СССР в 1932 г. договор о ненападении. Партия радикалов, во главе которой стоял Эррио, приняла участие в создании Народного фронта, целый ряд законов Народного фронта был принят палатой депутатов под председательством Эррио в 1936 г.

Швеция [7, с. 120-122; 18, с. 220-240]. Когда по инициативе левых партий был завершён пересмотр конституции (1918–1921) и демократия в обществе стала фактом (был отменен имущественный ценз, даны права женщинам, резко усилилось влияние социал-демократов [1, с. 392-394]), на повестку дня встали экономические и социальные вопросы, прежде всего, касающиеся охраны труда и распределения. В течение всех 1920-х гг. существовали чёткие различия между буржуазными партиями и социалистами. В период с 1920 по 1932 г. ни одна партия не получала большинства голов в риксдаге. Правительству Экмана удалось, представляя меньшинство, но при поддержке остальных буржуазных партий, провести две крупные реформы: в 1927 г. – школьную реформу, которая предполагала введение всеобщего начального обучения, в 1928 г. – принятие закона о коллективном договоре и суде по трудовым конфликтам, которые были приняты при сильном противодействии со стороны социал-демократов, рассматривавших это законодательство как враждебное профсоюзному движению.

Голландия (Нидерланды) [26]. Окончание мировой войны совпало с ростом революционной активности в стране. После проведения в 1917 г. избирательной реформы право голоса предоставлялось всем мужчинам с 23 лет, а женщинам право быть

³ Эррио Эдуар - в 1919-1957 (с перерывами) председатель партии радикалов и радикал-социалистов Франции [38].

избранными в органы власти. 25–26 октября 1918 г. произошли крупные волнения в армии в Хармскомпе, где социалистические идеи нашли широкую опору; среди рабочих стали создаваться Советы, везде звучали требования их учреждения. Кульминация была достигнута 11–18 ноября 1918 г. в ходе т. н. «красной недели», когда Питер Трульстра, лидер СДРП, призвал к взятию власти рабочим классом. Но при этом он был против физического воздействия, выступая за мирный переход власти. Это привело к расколу в движении и его подавлению. 17 ноября 1918 г. отколовшаяся от СДРПН Социал-демократическая партия была переименована в Коммунистическую партию Нидерландов. Правительство быстро осознало ситуацию и предложило программу реформ. В 1919 г. избирательное право предоставили женщинам. До 45 часов была сокращена рабочая неделя, запрещён труд подростков до 14 лет, до 65 лет снижен пенсионный возраст, повышены пенсии. Реформы оздоровили ситуацию. Ранее, в 1917 г., был принят закон, уравнивший конфессиональное и светское образование, что позволило церкви привлечь на свою сторону часть рабочих. Постепенно во всех социальных сферах страны стали присутствовать четыре типа организаций, представлявших католиков, протестантов, социал-демократов и либералов. Общество обрело стабильность и возможность разрешать возникающие конфликты мирно.

США [24, с. 12-30]. «Общий либерально реформистский курс социальной политики правительства Вильсона в годы первой мировой войны, в условиях особой заинтересованности предпринимателей и буржуазного государства в обеспечении непрерывности процесса производства, создал относительно благоприятную обстановку для борьбы американских рабочих за улучшение условий жизни и труда... В ходе крупных стачечных боев 1919—1920 гг. американские рабочие добились некоторых успехов. Несмотря на упорное сопротивление предпринимателей, которым, как правило, активно помогали местные власти, а иногда и органы федерального правительства, значительная часть забастовочных выступлений в США в первые послевоенные годы окончилась полной или частичной победой стачечников. Это помогло рабочим несколько улучшить условия жизни и труда. В какой-то мере им удалось помешать обозначившемуся после войны росту консервативных тенденций во внутренней жизни страны. Значительно окрепло в первые послевоенные годы и профсоюзное движение Соединённых Штатов. Если в 1918 г. во всех профсоюзах, входивших в Американскую федерацию труда, насчитывалось 2726 тыс. членов, то к 1920 г. их число достигло 4079 тыс., т. е. увеличилось всего лишь за два года на 50%».

В 1920 г. в США было введено избирательное право для женщин [25]. Во время Первой мировой войны в США быстро росла численность профсоюзов, их доходы и влияние. Федеральное правительство временно гарантировало им заключение коллективных договоров с предпринимателями [6]. Реальная заработная плата за 1920-е годы выросла на 22% [40].

Великая депрессия 1929-1933 годов дала толчок дальнейшим глубоким изменениям капитализма в направлении его социализации и увеличения регулирующей роли государства в экономике, в том числе в США: «В ходе реализации так называемого нового курса президента Рузвельта было изменено трудовое законодательство, определена роль профсоюзов, улучшены права меньшинств, введена минимальная заработная плата, принят закон о регулировании сельского хозяйства, проведены реформы в социальной сфере, ... принят Закон о реконструкции национальной промышленности» и ряд других важнейших национальных реформ» [27]. В 1935 году в США был принят Закон о трудовых отношениях (Закон Вагнера), признающий профсоюзы и «принцип регулируемых государством коллективных переговоров за лучшую модель трудовых отношений» [12]. Также «...предпринимателям запрещалось вмешиваться... в осуществление прав рабочих» [12], запрещались дискриминационные меры по отношению членам профсоюзов.

Обратимся к странам Латинской Америки [9]. В 20-30-х годах в странах Латинской Америки идёт борьба за укрепление национальной независимости и устранение влияния иностранных государств, что побудило правительства некоторых стран к проведению реформ. Наиболее радикальные реформы были проведены в Аргентине и Мексике.

В Аргентине президент Ипполито Иригойен (1916-1927 гг.) разрешил деятельность профсоюзов, ввёл 8-часовой рабочий день и предоставление двухнедельного оплачиваемого отпуска. В стране проведена земельная реформа, согласно которой крестьянам передавалось из государственного фонда 8 млн. га земли и защищались права арендаторов. Более независимой стала и внешняя политика Аргентины.

В Мексике в результате революции 1910-1917 гг. к власти пришла новая политическая элита. 1 мая 1917 г. была принята одна из самых демократических в то время конституций. Она закрепляла за нацией права на землю и её недра, обязывала вернуть крестьянам все захваченные у них земли, а также наделить их землёй из государственного фонда. Кроме того, каждый штат устанавливал максимум землевладения, а излишки выкупались и распределялись между крестьянами. Конституция признавала права профсоюзов, устанавливала 8-часовой рабочий день. Начальное образование стало обязательным и бесплатным. Мексика была провозглашена демократической президентской федеративной республикой.

Азия. В ряде зависимых и слабо развитых стран произошли восстания с национально-освободительными и буржуазно-демократическими целями, как например, в Китае, где события вылились в Гражданскую войну. Одновременно это была война, направленная на национальное освобождение. «Гоминьдановское правительство приняло ряд законов о труде, создало систему официальных государственных профсоюзов, установило минимальный уровень зарплаты. Был принят и ряд других законов, призванных гарантировать определённые права граждан и, в особенности, пра-

во собственности, что поощряло развитие частного предпринимательства. Был принят аграрный закон (1930), который ограничил размеры арендной платы, установил потолок для земельных владений, выступил в защиту арендатора. Этот закон был призван погасить социальные конфликты в деревне» [10].

На юге страны под руководством КПК появился революционный очаг, из которого позже выросло государство, стремящееся к построению социализма в Китае.

Подведём некоторый итог. Мы видим, что после 1917-1920 годов в большом числе стран мира произошли очень значимые сдвиги в демократизации, в повышении роли рабочего класса в избирательной системе, а также усиление профсоюзов и улучшение материального положения трудящихся. В некоторых странах к власти легальным путём приходили социалистические партии. Причём эти изменения не были подарком правящих классов трудящимся. Все они достигались в ходе напряжённой классовой борьбы, причём не только борьбы пролетариата и его союзников против буржуазии, но и национально-освободительной борьбы. Важно видеть многосторонний, многообразный характер противоречий в мире в первой трети XX века и соответствующие направления борьбы.

Однако в значительном числе стран трудящимся и демократическим силам победить в указанной борьбе не удалось, и в некоторых установился режим буржуазной диктатуры или жёсткого авторитаризма, исключаящий или искажающий функционирование парламентской демократии. Это имело место, например, в Польше, Италии, Испании, Португалии, Турции. То есть, фактически рассматриваемый период был не только периодом империализма, империалистических войн и пролетарских революций, но и эпохой диктатур, как назвал его автор одноименной книги Пьер Тибо [28]. Однако и в этих странах имели место определённые позитивные социальные сдвиги.

Безусловно, движущей силой этих процессов была борьба трудящихся большого числа стран против капитализма, начатая в XIX веке, но русская революция придала мощный новый импульс этой борьбе, а также породила некоторые новые направления (борьбу коммунистов и демократических сил с фашизмом и фашизма против коммунизма и демократии).

Но вправе ли мы считать названные выше реформы первой четверти XX века антикапиталистическими, социалистическими?! С точки зрения догматического марксизма, безусловно, нет! Нас учили в советский период в школах и институтах, что лишь Октябрьская революция и восстания, поднятые по инициативе коммунистических партий, были подлинно антикапиталистическими, а реформистская политика социал-демократов была предательством интересов рабочего класса и всех трудящихся. Соответственно, содержание и ход этой борьбы, достигнутые результаты не характеризовались в литературе подробно, за исключением, может быть, отдельных узкоспециализированных работ историков.

Но сегодня мы вправе поставить вопрос непредвзято: реформы в интересах тру-

дящихся укрепляют капитализм или приближают социализм?! Или и то, и другое?!

Если реформы

1) усиливают демократичность политических процессов и представительство трудящихся и их союзников в государственных органах,

2) повышают доступ трудящихся к образованию,

3) повышают степень организованности трудящихся (через деятельность профсоюзов и других массовых организаций),

4) повышают качество здравоохранения трудящихся,

5) повышают доходы трудящихся,

6) снижают дифференциацию в доходах трудящихся и собственников средств производства

и т. п., то они повышают социализацию общества, создают ростки социализма, посткапиталистического общества [5, 37], а также создают условия для приближения момента перехода власти к трудящимся, подрывают капитализм эволюционно, изнутри. Такие реформы – реальные шаги в направлении социализма, его все более полная подготовка.

Но с учётом современного опыта приходится признать, что повышая удовлетворённость трудящихся своим экономическим, социальным и политическим положением, социальные реформы укрепляют капитализм, делают его более гибким, жизнеспособным. Такова диалектика этого движения. Однако это может оказаться и оказывается лишь частью истинной картины. Поскольку капитализм остаётся при этом капитализмом, то есть строем, где господствует слой крупных частных собственников, то всегда остаётся возможным и нередко реализуется попятное, регрессивное движение капитализма, с усилением эксплуатации, социального и политического неравенства. Таким, например, был период наступления неолиберализма с 80-х годов прошлого века, в ходе которого профсоюзы и левые партии фактически потеряли своё влияние в большинстве развитых и развивающихся стран, завоёванное в период между двумя мировыми войнами и в 50-60е годы (см. об этом подробнее: [17, с. 133-159, 276-289]).

Вернёмся теперь к оценке результатов событий первой четверти XX века. Приведённые данные показывают, что восстания и революционные события, в которых организующую роль играли коммунистические партии, действительно потерпели поражения, за важным исключением – в России, но в целом мир кардинально изменился в результате этой революционной волны в позитивную сторону, он действительно стал ближе к посткапиталистическому обществу, к социализму, экономическое, социальное и политическое положение трудящихся стало существенно более благоприятным, и поэтому события первой четверти XX века неверно было бы характеризовать как поражение. На наш взгляд, это был победный период, в целом

создавший новый этап в мировом движении к социализму⁴. Другой вопрос – насколько удалось в дальнейшем сохранить завоёванные позиции, но он требует особого рассмотрения, лежащего вне темы данной статьи.

Почему опыт большевиков не был поддержан рабочими большинства других стран

Опыт большевиков не был поддержан большинством трудящихся в других странах (Финляндия, Германия, Венгрия, Болгария, Польша), что позволило разгромить в них восставших. Это одна из причин поражения коммунистов в них. Почему? К сожалению, в ходе событий в России в 1917-1921 гг. для многих трудящихся стало понятным, что цели и действия коммунистов, связанные с уничтожением денег, товарно-денежных отношений и торговли, с тотальной национализацией, с репрессиями по классовому признаку разрушают производительные силы, вызывают столь сильное сопротивление и столь большие экономические трудности, что для их преодоления приходится применять исключительно жестокие меры насилия. Эта перспектива отпугивала народные массы и толкала многих в лагерь контрреволюционных сил⁵.

Более того, неприятие и страх революции по образцу России толкнули буржуазию ряда стран к поддержке фашизма, который также выросал в эти годы на основе неприятия тяжёлого опыта России. Так, Муссолини, бывший очень активный социалист, главный редактор газеты «Аванти», создал свою организацию «Итальянский

⁴ К этому же выводу пришёл А.А. Коряковцев: «Большевики ошиблись не в своих надеждах на мировой масштаб революционного протеста, у них имелись все основания для этих надежд. Они ошиблись позже, полагая, что он потерпел поражение, в то время как на самом деле он одержал победу...» [11].

⁵ В подтверждение этой мысли приведём далее слова Б. Рассела, сочувствовавшего большевикам и посетившего в 1920 г. Россию: «Цена, которую сегодня должна платить Россия, чрезмерно велика. Почти всеобщая нищета могла бы рассматриваться как малое зло по сравнению с грядущим благом, но она несёт с собой другие беды, размеры которых должны признать даже те, кто, не испытав сам бедности, легко к таковой относится. Голод заставляет отбросить все мысли, кроме мыслей о еде, что делает жизнь большинства людей почти полностью животной. Всеобщая нужда делает людей жестокими и влияет на политическую атмосферу. Необходимость насаждения коммунизма ведёт к созданию тепличных условий, где должно быть исключено любое дуновение свежего ветерка: люди должны будут научиться мыслить определённым образом, всякое свободомыслие попадает под запрет. Страна становится похожа на необыкновенно увеличенный иезуитский колледж. Любое проявление свободы запрещается как «буржуазное»; но где нет свободы мысли, интеллект чахнет – этот факт непреложен» [23, с. 85]. Мы рекомендуем эту чрезвычайно интересную книгу, содержащую глубокий и правдивый анализ практики и теории коммунистической революции в годы Гражданской войны.

союз борьбы» в марте 1919 г., а в 1922 г. стал премьер-министром. Ф. Камбо, французский либерал, живший в Италии, писал о симпатиях к фашизму офицеров армии, духовенства, бюрократии, чиновников,— «одним словом, всех тех, кто понимал огромную опасность коммунизма». Особенно существенную поддержку фашисты получали со стороны местных органов власти, армии и полиции. Либерал М. Мисси-роли отмечал, что «все органы исполнительной власти: армия, магистратура, королевская гвардия, карабинеры — видели в фашизме освободителя Италии от большевистской опасности» [30, с. 51-61].

Классики марксизма о зрелости общества и пролетариата для социалистической революции

Тот факт, что опыт большевиков не был воспринят как руководство к действию, позволяет поставить теоретический вопрос о зрелости общества и пролетариата для победоносной социалистической революции, о возможных стадиях, ступенях роста этой зрелости. Маркс на раннем этапе своей научной и публицистической деятельности рассматривал буржуазную революцию как непосредственное вступление к пролетарской революции, устраняющей капитализм⁶. Маркс и Энгельс уже в 1848 г. считали, что капитализм в принципе созрел для восстания или для мирного перехода власти к трудящимся, так как в развитых странах Европы уже при этом уровне, достигнутом в середине и второй половине XIX века, он явственно демонстрировал противоречия между общественным характером производства и частнокапиталистической формой присвоения и тяжёлые последствия этих противоречий для экономики и положения трудящихся. Дело казалось лишь в субъективной зрелости трудящихся, в осознании необходимости перехода власти к ним и умении её взять. Энгельс позже, в 1895 г., писал: «... Когда затем в июне в Париже /1848 года/ произошла первая великая битва за господство между пролетариатом и буржуазией; когда даже победа её класса настолько потрясла буржуазию всех стран, что она снова бросилась в объятия только что свергнутой монархическо-феодальной реакции, — тут уж при тогдашних обстоятельствах для нас не могло быть сомнения в том, что *начался великий решительный бой, что он должен быть доведён до конца в течение одного длительного и полного превратностей революционного периода*⁷, что *завершиться, однако, он может лишь окончательной победой пролетариата*» [32, с. 532–533]. В этой же работе Энгельс писал о предпочтительности мирного перехода власти к пролетариату: «Мы можем уже теперь рассчитывать на два с четвертью миллиона избирателей. Если так будет продолжаться, мы завоюем к концу этого

⁶ Л.Д. Троцкий писал: «Буржуазную революцию 1848-го года Маркс рассматривал лишь как непосредственное вступление к пролетарской революции». См.: [29].

⁷ Курсив наш — Д. Эпштейн.

столетия большую часть средних слоёв общества, мелкую буржуазию и мелкое крестьянство, и вырастем в стране в решающую силу, перед которой волей-неволей должны будут склониться все другие силы... Мы, «революционеры», «ниспровергатели», мы гораздо больше преуспеваем с помощью легальных средств, чем с помощью нелегальных или с помощью переворота» [32, с. 546].

Практика Германии не подтвердила расчёты социал-демократов на мирное взятие власти даже при их весьма большой доле в парламенте (35% - самая большая фракция). В 1914 г. они проголосовали за военные кредиты, то есть за «родной немецкий империализм». Революция 1918 г. в Германии, хотя и привела к установлению парламентской республики и была ознаменована рядом восстаний и попыток передачи власти Советам, не переросла в социалистическую революцию. Более того, наиболее радикально настроенные вожди левой социал-демократии, Карл Либкнехт и Роза Люксембург, были уничтожены при поддержке или нейтралитете правых социал-демократов и антиреволюционных сил. Надежды российских коммунистов на то, что германский пролетариат, составлявший существенно большую долю населения, чем в России, и руководимый одной из сильнейших в Европе социал-демократических партий, совершит социалистическую революцию, оказались ошибочными. Казалось бы, есть и объективные условия, и рабочий класс с высокой степенью организованности, и опытная социал-демократическая партия, и даже ее революционное крыло, но готовности общества к такой революции нет. То есть, вопрос о зрелости объективных условий и зрелости общества для социалистической революции оказывается весьма сложным.

Вернёмся к российской ситуации 1917 г. Ленин в период до 1914 г. также считал, что для перехода к построению социализма отсутствуют субъективные условия в России (зрелость пролетариата), также не решены задачи буржуазной революции. Капитализм в России развит, хотя и отстаёт от передовых стран. Но при соединении пролетарской революции с борьбой крестьянских масс и при их поддержке возможен революционный приход социал-демократов к власти в ходе буржуазно-демократической революции и становление революционно-демократической диктатуры пролетариата и крестьянства.⁸ При этом пролетариат должен быть гегемоном этой борьбы. Тогда быстро будут решены задачи буржуазно-демократической революции. И тогда встанет вопрос о следующем этапе – этапе социалистической революции.

Так ставился Лениным вопрос в работе «Две тактики социал-демократии в демократической революции». И далее, после февраля 1917 г., который, как считал Ленин, и был буржуазно-демократической революцией, Ленин поставил в «Апрельских

⁸ ««Решительная победа революции над царизмом» есть революционно-демократическая диктатура пролетариата и крестьянства» [13, с. 44].

тезисах» задачу перехода к социалистической революции.

При этом важно подчеркнуть, что кардинального изменения во взглядах Ленина на возможность перерастания буржуазно-демократической революции в социалистическую в 1917 г. не было. Он шёл к этому. О будущем переходе от буржуазно-демократической революции к социалистической Ленин говорил в 1905 г. вполне определённо: «...От революции демократической мы сейчас же начнём переходить и как раз в меру нашей силы, силы сознательного и организованного пролетариата, начнём переходить к социалистической революции. Мы стоим за непрерывную революцию. Мы не остановимся на полпути» [14, с. 222].

Изменения в позиции Ленина, связанные с его стремлением начать немедленную подготовку к социалистической революции в апреле 1917 г., обусловлены, на наш взгляд, вступлением развитых капиталистических стран, в том числе и России, в стадию империализма, которая, по мнению Ленина, является его наивысшей и последней стадией, осуществляющей подготовку объективных условий для перехода к социализму. Ленин вынужден был сформулировать этот вывод в легальной публикации, не используя термина «социализм»: «...Перед нами налицо обобществление производства, а вовсе не простое «переплетение»; ...частнохозяйственные и частнособственнические отношения составляют оболочку, которая уже не соответствует содержанию, которая неизбежно должна гнить, если искусственно оттягивать ее устранение, - которая может оставаться в гниющем состоянии сравнительно долгое (на худой конец, если излечение от оппортунистического нарыва затянется) время, но которая все же неизбежно будет устранена» [15, с. 425].

То есть, с точки зрения Ленина, в 1915-1917 гг. объективная подготовка общества к социализму в империалистических странах Европы и в США осуществлялась, как в смысле такого уровня развития производительных сил, когда, с одной стороны, капиталистические (и империалистические!) производственные отношения им противоречат, что ведёт к тяжёлому положению рабочего класса и других многочисленных слоёв трудящихся, так и в том смысле, что этим же уровнем развития производительных сил подготовлены условия для обобществления средств производства и перехода к единому централизованному управлению экономикой на базе общественной собственности на средства производства (а это и означало наличие объективных условий перехода), и, наконец, в том смысле, что сложился пролетариат, потенциально способный, при наличии авторитетной революционной партии, встать во главе движения за социализм.

Является ли «незаконной, немарксистской» такая позиция, не сводящая вопрос об объективных условиях готовности общества к подсчёту доли пролетариата в населении и к степени его грамотности, но апеллирующая к необходимому и достаточному уровню развития производительных сил? Нет, она, безусловно, является вполне марксистской и законной. Мы согласны с той точкой зрения Ленина, что объ-

активные условия для движения к социализму в развитых капиталистических странах созрели к началу Первой мировой войны. И это, собственно говоря, доказала русская революция и прокатившаяся по миру революционная волна в других странах, о которой речь была выше⁹. Другое дело – современный взгляд на то, что должно представлять собой это социалистическое общество. К этому вопросу мы перейдём в дальнейшем.

Но в среде социал-демократов в 1917 г. и далее была и другая точка зрения. Плеханов писал в ответ на «Апрельские тезисы» Ленина: «Если капитализм ещё не достиг в данной стране той высшей своей ступени, на которой он делается препятствием для развития её производительных сил, то нелепо звать рабочих, городских и сельских, и беднейшую часть крестьянства к его низвержению... не менее нелепо звать их к захвату политической власти» [21].

В «Открытом письме к петроградским рабочим» Плеханов заявил: «Несвоевре-

⁹ Имеются и другие точки зрения по вопросу об объективных условиях готовности производительных сил к движению к социализму. Спектр различий весьма широк, от предположения, что такие условия имеют место с конца XIX века, до отнесения момента созревания таких условий до прихода эры полной автоматизации производства материальных благ. Интересна точка зрения уже цитированного А.А. Коряковцева (и не его одного) о том, что подлинного социализма индустриальная эпоха дать не может: «История XX столетия убедительно, практически показала, что все успешные попытки обобществления производства в условиях индустриальной технологии и свойственного ей разделения труда означают лишь создание социально ориентированной перераспределительной системы с тем или иным идеологическим обоснованием... Это определяет объективный исторический потолок для всех антибуржуазных движений промышленной эпохи: верно и точно критикуя капитализм, вместо него они ничего не в состоянии предложить на практике, кроме того или иного варианта перераспределительной системы, относящейся к нему не иначе, как паллиатив, который сохраняет все его противоречия и только сглаживает их» [11]. Между тем, мы доказываем, что в арсенале социализма, построенного после изживания сталинщины к началу 60-х годов, в СССР, на основе обобществления промышленных средств производства, было не только перераспределение, а, прежде всего, мощный фактор планового централизованного управления в интересах всего общества. СССР успешно развивался, в первую очередь, благодаря использованию именно этого фактора, а не перераспределения. Это было «раннее социалистическое общество» См. подробнее [35]. Но СССР - это была отнюдь не единственно возможная модель социализма. Существенно более гибкую модель обосновывал, как известно, Ленин в ряде работ его последних работ. Что касается надежд на то, что постиндустриальная эпоха (а также общество знаний, информационное общество и т. д.) создаст условия для автоматического входа в социализм, без активизации социально-политической борьбы трудящихся, то такие надежды представляются нам не обоснованными.

менно захватив политическую власть, русский пролетариат не совершит социальной революции, а только вызовет гражданскую войну, которая заставит его отступить далеко назад от позиций, завоёванных в феврале и марте нынешнего года» [22]. Предсказание Плеханова насчёт гражданской войны сбылось, но социализм, тем не менее, был в России (уже в СССР) построен, правда, не к 1936-му году, как определял Сталин, а лишь к началу 60-х годов XX века, когда сталинщина в основном была преодолена.

Но в целом мы приходим к выводу о том, что к вопросу об условиях зрелости общества для движения к социализму (и победы революции) необходимо подходить с учётом реального исторического опыта. Этот опыт вынуждает поставить вопрос о зрелости, готовности общества к антикапиталистической революции, прежде всего, как вопрос о степени сознательности трудящихся масс (пролетарских, но не только их) в смысле, наличия, во-первых, сознательности выбора ими социализма, во-вторых, готовности у них к управлению государством в собственных интересах, а также того, насколько отвечает их реальным интересам современная им концепция социализма, которая, конечно же, не может оставаться одной и той же на все времена, не может не вбирать в себя итогов осмысления практического опыта осуществления социализма. Отметим, что важна и готовность общества (не только трудящихся) к социалистическому развитию. Как показал опыт первой четверти XX века существенно и отношение армии, а также государственных чиновников к такому развитию. Желателен, как минимум, их нейтралитет.

Таким образом, мы приходим к вопросам о ступенях, стадиях субъективной зрелости трудящихся, а также об изменениях в современном видении социализма по сравнению с началом XX века.

Содержание и стадии зрелости субъективного фактора: трудящиеся должны стать не только объектом, но и субъектом власти

В основе сознательного отказа общества от капитализма лежит принятие перспективы перехода от управления страной в интересах собственников средств производства и богатых к управлению в интересах всех, а далее к управлению, которое осуществляют сами трудящиеся, благодаря чему необходимость в профессиональном слое управленцев постепенно количественно снижается и поэтапно усиливается влияние трудящихся на принятие общественно значимых решений, контроль за их исполнением. В связи с этим можно выделить, как нам представляется, следующие три стадии зрелости трудящихся, предполагая, что имеют место объективные материально-экономические предпосылки начала переходного периода к социализму.

Первая стадия. Для неё характерно понимание существенной частью общества, в первую очередь, рабочим классом и его союзниками, необходимости революционного перехода от капитализма к построению социализма, активная поддержка боль-

шинством трудящихся революционных перемен. Но, поскольку на этой стадии речь идёт лишь о понимании и активной поддержке перемен, а не о постоянном активном участии в общественно-политических процессах, то социализм, построенный на такой основе, будет, видимо, авторитарным (ранним, «казарменным» и т. д.), даже, возможно, на отдельных этапах, эксплуататорским по отношению к трудящимся, похожим на тот, который начал складываться в СССР к концу 30-х годов.

Для второй стадии характерен уровень образования и культуры, а также политических знаний и опыта, позволяющий большинству трудящихся стать активными участниками социально-политических процессов. Видимо, для этого требуется образование, не ниже полного среднего, овладение мировой культурой на уровне, даваемом этим образованием, а также владение демократическими навыками. В СССР к 60-м годам XX века, после избавления от сталинщины в результате поворота, осуществлённого преимущественно под руководством Н. С. Хрущёва, был достигнут, на наш взгляд, этот уровень, но без демократических навыков. В результате мы получили «реальный социализм», то есть власть аппарата в интересах большинства, слабо контролируемую трудящимися.

Для третьей стадии характерно наличие у большой доли трудящихся (видимо, не менее трети) реальной подготовки, позволяющей им в случае избрания «стоять у руля», то есть управлять государством, работать на руководящих должностях различных уровней (образование, видимо, не ниже высшего, овладение мировой культурой), способность понимать закономерности общественного развития, полностью владеть демократической культурой, то есть, уметь использовать, поддерживать и развивать демократические институты, в том числе, институты гражданского общества. Для такой стадии предположительно вероятен демократический социализм, которого пока, к сожалению, история не знает, но к которому приближаются некоторые скандинавские страны. К этому уровню начал переходить СССР во второй половине 80-х годов и потенциально мог перейти, но помешали «родовые травмы», о которых частично мы говорили выше.

Эта стадия зрелости, делающая упор на высоком уровне образования и овладения культурой и демократическими навыками, представляется, на первый взгляд, высшей, близкой к идеалу. Справедливости ради надо сказать, что похожее понимание в России развивали в первой четверти XX века Плеханов, меньшевики и эсеры¹⁰.

¹⁰ В. Чернов в 1925 году в книге «Конструктивный социализм» пишет о подготовленности пролетариата к социализму: «...Эту «подготовленность» надо понимать не в смысле готовности в любой момент «отнять» у хозяев их предприятия, а в смысле накопления пролетариатом организационных навыков, опыта самоуправления в собственной среде, умения созидать и упорядочивать свою трудовую общественность, свои рабочие учреждения, свой быт, свою культуру. Если этого нет – диктатура пролетариата неизбежно выродится в

Очевидно также, что для разных стадий зрелости пролетариата требуются существенно разные уровни общественной производительности труда. Один уровень развития производительных сил капитализма обеспечивает для масс трудящихся в городах лишь посещение начальной школы в течение трёх или четырёх лет, что позволяет рабочему читать агитационную марксистскую литературу. Этот уровень был достигнут в разных странах Европы в разное время, но в большинстве стран - в последней трети XIX века¹¹. Другой – когда среднее образование стало обязательным. Этот уровень был достигнут, видимо, в 70-х годах XX века. Обязательным уровень среднего образования становится тогда, когда государство обеспечивает его бесплатность. Это означает весьма высокую производительность труда, когда набор материальных благ, составляющих необходимый продукт, становится относительно дешёвым, и большой объем прибавочного труда позволяет государству финансировать среднее школьное образование для всех.

Совсем другой, третий, уровень производительности труда требуется, чтобы как минимум 30-35% трудящихся были с высшим образованием. Этот уровень достигнут примерно в двух третях развитых стран лишь в XXI веке¹².

Казалось бы, с ростом образования трудящихся и, в особенности, рабочего класса, должен расти их уровень политической активности и поддержки левых партий, партий социалистического направления в парламентах. Но если можно было говорить о подобном развитии до примерно 60-70-х годов прошлого века, то затем, после успешного неоллиберального наступления на профсоюзы и рабочий класс в 80-е годы, а затем крушения СССР, этого не наблюдается.

Основная причина снижения активности трудящихся с развитием капитализма и ростом их уровня образования в том, что капитализм уже при первом уровне, достигнутом в XIX веке, когда стали очевидны противоречия между общественным характером производства и частнокапиталистической формой присвоения, стал все более активно (и не без успеха) включать в производственные отношения государственное регулирование, чтобы компенсировать, смягчить это противоречие и создать возможности для дальнейшего развития. Разумеется, этому в существенной степени способствовала борьба трудящихся за улучшение своего положения и за социализм. Но в целом мы получили очевидный парадокс.

диктатуру над пролетариатом...» [31, с. 131].

¹¹ В Российской империи закон об обязательном начальном образовании так и не был принят [19].

¹² В 2014 году, согласно данным OECD, в Германии было 27% людей с высшим образованием в возрасте 25-64 года, в Венгрии – 23%, в Португалии и Чехии – 22%, в Италии – 17%, в США – 44%. В России якобы 54%, но, зная качество российского высшего образования в постсоветские годы, принимать всерьёз эту цифру не следовало бы. См.: [39].

Парадокс роста «социалистической зрелости» трудящихся с развитием капитализма

Парадокс состоит в том, что с 70-х годов XX века с ростом уровня образования на фоне развития производительных сил капитализма, а также его производственных отношений, в том числе отношений государственного регулирования экономического и социального развития, активность трудящихся в их стремлении к социализму ослабевает, а не растёт.

Очевидно, относительно высокий уровень оплаты труда наиболее образованных слоёв трудящихся при капитализме делает их существенную часть сторонниками статус-кво, а не социализма, в том числе и потому, что социализм несёт не очень для них понятные перспективы. Они не видят необходимости в кардинальных и потому рискованных изменениях общественного строя, предпочитая улучшать капитализм эволюционным, парламентским путём. В результате идеалом для многих становится совершенствование капитализма. Такой вот парадокс роста «социалистической зрелости» трудящихся с развитием капитализма.

В результате этого, а также усиления возможностей госрегулирования экономики, вероятность возникновения революционной ситуации, из которой возможно начало движения к социализму в развитых странах, снижается. Она была относительно велика в XIX веке (до первой мировой войны и после неё), когда степень эксплуатации и бедность масс были велики и на противоречия капитализма накладывались во многих странах пережитки более ранних эпох, проблемы острой бедности и малоземелья крестьянства, национальные проблемы и т. п., а уровень демократии был низкий, что усиливало борьбу антикапиталистических сил. И опыт капиталистических государств в борьбе с левыми силами был относительно невелик.

В этом смысле идеальными для победы трудящихся (взятие власти) оказались как раз условия России, Китая начала XX века, а не более развитых стран.

Анализируя причины снижения социальной активности рабочего класса и, в целом, левых сил с примерно 70-х годов, следует принимать во внимание не только уже названные изменения капитализма в направлении социализации, в том числе рост образования трудящихся, не только успешную праволиберальную атаку крупного капитала, но и определённые изменения в производительных силах (в частности, развитие процессов компьютеризации экономики и информатизации общества), соответствующие изменения в структуре «совокупного рабочего» (снижение доли промышленных рабочих, рост доли работников умственного труда и офисных работников, в ряде случаев – рост доли творческих функций и т. п.), новые явления в характере трудовой занятости (самозанятость, дистанционная занятость, аутсорсинг, неполная и временная занятость и т. д.)¹³, существенно снижающие концентрацию и соци-

¹³ См., например, [2].

ально-политическую активность работников. Противоречивое действие этих процессов характеризует современный этап развития общественного характера производства: с одной стороны, рост взаимосвязанности и взаимозависимости всех ячеек и действующих лиц общественного производства (тенденция роста интеграции мировой экономики), и, с другой стороны, в результате роста разделения труда, усиление дифференциации, уникальности, индивидуализации, обособления производственно-экономических процессов на уровне предприятий и фирм. «Сеть общественного производства» становится все более крупной, взаимосвязанной, но при этом и утоньшается в том смысле, что нарастает количество ее индивидуальных «ячеек» и удлинняются, усложняются их связи, которые им не видны непосредственно. В конечном итоге именно это нарастание дифференциации общественного производства и является на данном историческом отрезке глубинной причиной снижения политической активности трудящихся в направлении социализма. Уже в силу своего положения регулятора социально – экономических процессов капиталистическое государство и участвующая в этом крупная буржуазия существенно лучше осознают единство своих интересов, чем подвергаемые такому регулированию и идеологическому манипулированию, оторванные друг от друга слои трудящихся. Чтобы успешно противостоять этой негативной тенденции, левые силы должны, очевидно, опираться на факторы развития производительных сил, способствующие интеграции. Как конкретно – это отдельный вопрос, выходящий за рамки данной статьи. Но ясно, что на основе серьёзной теоретической работы должен быть сделан серьёзный шаг в работе политической, в поиске надёжных союзников и совместной борьбе за изменение основополагающих производственных отношений.

Эту новую, чрезвычайно сложную ситуацию А. В. Бузгалин назвал «ловушка XX века» [4, с. 379-384]: не столь сложно взять власть, сколь победить капитализм, то есть построить подлинный социализм, так как ослабла политическая солидарность трудящихся и не созрела их готовность к изменению общества и управлению им. Тем более, что сегодняшнее видение социализма и движения к нему существенно отличается от того, которое было характерно для начала XX века, и не может не отличаться.

Различия в теории социализма начала XX и XXI столетий

Обозначенные в заголовке раздела различия мы изложим кратко в виде таблицы, при этом будем опираться на собственное видение и собственные исследования [33-37], так как диапазон взглядов по проблематике социализма очень широк.

Социализм в понимании начала XX века	Социализм в понимании начала XXI века
1. Взятие власти пролетариатом происходит в условиях революционной ситуации с применением, если необходимо, с вооружённого восстания.	1. Приход к власти происходит на основе ясно выраженной воли большинства трудящихся.
2. Проведение экспроприации (национализации) крупной промышленной и земельной собственности.	2. При необходимости расширение комплекса объектов государственной собственности в отраслях естественных монополий и ряде других.
3. Принятие мер к подавлению сопротивления буржуазии и колеблющихся слоёв, в т. ч., при необходимости с помощью террора.	3.1. Принятие мер по привлечению на сторону трудящихся руководителей и работников силовых блоков. 3.2. Принятие мер по улучшению положения трудящихся, снижению дифференциации в доходах и т. д. для сохранения поддержки трудящихся.
4. Создание органов планомерного директивного централизованного управления экономикой с помощью организаций трудящихся (профсоюзы и т. п.)	4. Усиление государственного регулирования экономики в интересах трудящихся. Расширение прав трудящихся и их организаций в управлении государством на всех уровнях
5. Переход к пропаганде и созданию крупного кооперированного производства в сельском хозяйстве.	5. Гарантирование необходимой государственной поддержки всем сельхозпроизводителям и развитию сельской местности, а также кооперации.
6. Принятие мер по обеспечению грамотности, а также доступности начального и среднего образования.	6. Расширение доступа трудящимся к бесплатному среднему и высшему образованию.
7. Проведение диктатуры пролетариата во всей политической сфере, применение при необходимости запрета оппозиционных партий и их органов.	7. Проведение принципа приоритета трудящихся в политической сфере легальными мерами, обеспечение контроля государства за СМИ.

Что же следует из изложенного? Зрелость экономики и уровень развития произ-

водительных сил достаточны для движения к социализму в развитых и среднеразвитых странах. Поэтому нет объективной необходимости дожидаться ещё более высокого уровня развития капитализма в них для борьбы за мирный переход власти к трудящимся. Что касается субъективных условий, то есть зрелости трудящихся для такого движения, то уровень их образованности также достаточен. Иное дело – осознание ими собственных интересов и готовность бороться за новое общество. Для этого необходима более активная борьба левых сил за изменение взглядов трудящихся. Эти взгляды существенно изменились у многих слоёв трудящихся не в пользу социализма под влиянием поражения идей социализма в СССР и ряде других стран Восточной Европы. Это поражение, надо признать, во многом произошло вследствие реальных недостатков «реального социализма», в том числе и догматического видения социализма в теории в тот период, догматической неспособности отказаться от утопических составляющих этого видения и пойти на соответствующие изменения в теории и на практике. Поэтому сегодня мы вправе говорить не только и даже не столько о зрелости класса или общества для социализма, сколько, наоборот, *о зрелости социализма для общества*, имея в виду зрелость теории и образа социализма, ясную картину его преимуществ для трудящихся и для общественного развития. Сегодня стоит задача, перефразируя Маяковского, «сиять заставить заново величественное слово» - социализм. Для решения этой задачи важны и теоретическая работа, и работа пропагандистская, и текущая политическая работа.

Проведённый анализ позволяет ответить на вопрос о причинах поражения революционных выступлений рабочего класса, руководимых коммунистическими партиями, в ряде стран Европы в начале двадцатых годов.

Кратко о причинах поражения революционных выступлений рабочего класса, руководимых коммунистическими партиями, в начале 1920-х годов

К первой группе причин мы относим объективную противоречивость развития капитализма во второй половине XIX - первой четверти XX века. Она состоит в том, что революционные ситуации, создающие условия для борьбы за переход власти к трудящимся, возникают в условиях сравнительно слабого уровня развития производительных сил капитализма, относительной малочисленности пролетариата, его низкого образовательного уровня, слабой самоорганизации, слабой демократичности капитализма.

Вторая группа причин связана с недостаточным развитием субъективного фактора. Имеются в виду:

- неразвитость теории социализма и переходного периода (ориентация РКП(б) на замену торговли прямым продуктообменом и последующее управление экономикой по типу единой фабрики, ведущие к резкому ухудшению экономической ситуации и увеличению количества противников революции);

- недостаточный опыт политической и организационной деятельности коммунистических партий – организаторов выступлений;
- напуганность масс в Европе тяжёлыми последствиями Гражданской войны в России и насильственным присоединением национальных республик;
- следование молодых европейских компартий опыту и нередко прямым указаниям ЦК РКП(б), не всегда отвечающим реальной ситуации.

**Иного пути к социализму,
кроме теоретической работы и политической борьбы за власть трудящихся,
нет**

Прошедшие с исследуемого периода сто лет показали, что другого пути построения социализма и победы его в мире, кроме политической борьбы за реальное взятие власти трудящимися (в новых условиях и новыми формами) и накопления опыта построения и развития социалистических государств, нет. Даже если какие-то попытки будут неудачными, они дадут свой неоценимый опыт, который, в конечном итоге, приведёт к победе, ибо социализм даст существенно больший простор для развития производительных сил в силу сочетания планомерности с инициативой и предпринимательской деятельностью широких слоёв трудящихся, с активной политикой государства по развитию экономики и общества, по сознательному повышению их уровня образования, ограничению стимулирования фиктивных потребностей.

Если капитализм «становился» не менее 600-700 лет, с 13-14 веков (а на деле, с расцвета Римской империи), то и социализму потребуется, видимо, не один, а два или даже, возможно, три века для полной победы в мире. Наша надежда на будущее коренится в былых успехах опыта СССР, стран Восточной Европы, сегодняшних успехах скандинавских стран и Китая, в опыте Венесуэлы... и, что особенно важно, в перспективах развития марксистской теории на этой реальной, практической основе. Идеальные условия для победы – это те, которые создаются активной борьбой за неё.

Литература

1. *Андерссон И.* История Швеции. М.: Изд.-во иностр. Литературы. 1951. 408 с.
2. *Аранжин В.В.* Глобальные тренды и тенденции в области занятости // Экономика труда. – 2019. Том 6. № 4. С. 1353-1372.
3. *Арзаканян М.* Политическая история Франции XX века. М.: Высшая школа. 2003. 157 с. <http://booksonline.com.ua/review.php?book=148942>
4. *Бузгалин А. В.* Десять мифов об СССР. М.: Яуза, Эксмо. 2010.
5. *Бузгалин А. В. и др.* Социализация капитализма: потенциал, противоречия, пределы // Альтернативы. №4. 2018. С. 33-67.

6. Ведущие капиталистические страны в 1918-1923 годах (2020). <https://cyberpedia.su/24xf0a1.html>
7. Вейбуль Й. Краткая история Швеции. Стокгольм: Шведский институт. 1994; 152 с.
8. Великобритания. Большая советская энциклопедия. Раздел X. Просвещение. <http://gufo.me/dict/bse/Великобритания>
9. Конспект лекций. Всемирная история XX века. 29. Развитие стран Латинской Америки в 20-30-е годы». <http://lybs.ru/index-2557.htm>
10. Конспект лекций. Всемирная история XX века. 23. Национальная революция в Китае. Чан Кайши. Внутренняя и внешняя политика Гоминьдана. <http://lybs.ru/index-2551.htm>
11. Коряковцев А.А. Антикапиталистическая революция индустриальной эпохи: проблема естественноисторических пределов в марксистской традиции. /Научный ежегодник Института философии и права Уральского отделения Российской академии наук. 2013. Том 13. Вып. 3. С. 38-50.
12. Лебедев К.С. «Новый курс» Франклина Делано Рузвельта. <http://newcourse.chat.ru/main.htm>
13. Ленин В.И. Две тактики социал-демократии в демократической революции. Полн. собр. соч. Т. 11. С. 1-131.
14. Ленин В.И. Отношение социал-демократии к крестьянскому движению. Полн. собр. соч. Т. 11. С. 215-224.
15. Ленин В.И. Империализм, как высшая стадия капитализма (Популярный очерк). Полн. собр. соч. Т. 27. С. 299-426.
16. Маркс К. Капитал. Т. 25. Ч. I. 554 с.
17. Мейсон П. Посткапитализм. Путеводитель по нашему будущему. М.: Ад Маргинем Пресс, 2016.
18. Мелин Я. История Швеции. М.: Весь мир. 2002. 400 с.
19. О введении всеобщего начального обучения в Российской империи. <http://www.doc20vek.ru/node/1638>
20. Остапенко Г.С., Прокопов А.Ю. Новейшая история Великобритании: XX — начало XXI века: Учеб. пособие. М.: ИНФРА-М. 2012. 472 с.
21. Плеханов Г.В. О тезисах Ленина и о том, почему бред бывает подчас интересен. Цитируется по <http://www.illuminats.ru/component/content/article/1964>
22. Плеханов Г.В. Открытое письмо к петроградским рабочим. Цитируется по <http://libelli.ru/works/gvp1.htm>
23. Рассел Б. Практика и теория большевизма. М.: Наука, 1991. <https://sd-inform.org/upload/books/Politologija/Social-liberalizm/Rassel%20Bertran%20Praktika%20i%20teorija%20boljshevizma.pdf>
24. Севостьянов Г.Н. и др. (1985) История США. Том третий. М.: Наука. 1985. 672 с.
25. США. Большая Советская энциклопедия.
26. Сидоренко Л. В. История малых стран Европы. Часть первая: Государства Бенилюкса. Санкт-Петербург. 2014. / Нидерланды в межвоенный период: 1918–1939 гг. http://novist.history.spbu.ru/dif/sidorenko_ms_1.html#nid_19
27. Соколов В. Причины и уроки прошлых экономических кризисов в США. Великая депрессия 1930-х и экономическая рецессия 1970-х годов. //Экономическая политика. №6. 2009.

42-58.

28. *Тибо П.* Эпоха диктатур. М.: КРОН-ПРЕСС, 1998.

29. *Троцкий Л.Д.* Преданная революция. Что такое СССР и куда он идёт. URL: <https://www.marxists.org/russkij/trotsky/1936/betrayed/>

30. *Филатов Г.С. и др.* История фашизма в Западной Европе. М.: Наука. 1978. 616 с.

31. *Чернов В.М.* Конструктивный социализм. М.: РОССПЭН, 1998.

32. *Энгельс Ф.* Введение к работе К. Маркса «Классовая борьба во Франции с 1848 по 1850 г.». // *Маркс К., Энгельс Ф.* Сочинения. Изд. 2. Т. 22. С. 532–533.

33. *Эпштейн Д.Б.* Социализм, частная собственность и демократия // *Свободная мысль.* 2011. № 11 (1629). С. 95-108.

34. *Эпштейн Д.Б.* Судьбы товарного производства: советские и постсоветские дискуссии. // *Вопросы политической экономии.* 2015. № 4. С. 105-118.

35. *Эпштейн Д.Б.* Вопросы теории и оценки опыта СССР. М.: URSS. 2016. 528 с.

36. *Эпштейн Д.Б.* О диалектичности некоторых положений революционной политико-экономической теории. // *Вопросы политической экономии.* 2018. № 1. С. 62-79.

37. *Эпштейн Д.Б.* Чехословакия – 1968: переосмысливая пути к социализму. // *Альтернативы.* 2019. № 3. С. 74-92.

38. Эррио Эдуар. Большая советская энциклопедия.

39. Educational attainment and labour-force status. URL: https://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=EAG_NEAC

40. U.S. Bureau of the Census, *Historical Statistics of the United States* (1976). Series D 740, p. 166, series D 802-804, p. 170.

<https://archive.org/details/HistoricalStatisticsOfTheUnitedStatesColonialTimesTo1970>
